

ZAMONAVIY VOKAL O‘QITUVCHISINING FAOLIYATIDA DUCH
KELADIGAN MUAMMOLARNI BARTARAF ETISH

Aziz Xasanovich Rajabiy

O‘zbekiston Davlat San’at va madaniyat instituti

Vokal kafedrası o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7377798>

Annotatsiya. Mazkur maqolada Oliy ta’lim muassasalarida alohida iqtidor talab etadigan tor doiradagi ixtisosliklar xususiyatidan kelib chiqib tashkil etiladigan Vokal mutaxassisligi o‘qituvchilari o‘z faoliyatida duch keladigan muammolar negizi va ularni bartaraf etish yo‘llari muhokama qilinadi.

Kalit so‘zlar: vokal san’ati, ta’lim, ijod, estetik did, tarbiya, musiqa madaniyati, insoniylik fazilatlari, pedagogic texnologiyalar, namuna.

Аннотация. В данной статье рассматриваются основы проблем, с которыми сталкиваются преподаватели вокальной специальности, требующих особого таланта в высших учебных заведениях, и пути их преодоления.

Ключевые слова: вокальное искусство, воспитание, творчество, эстетический вкус, воспитание, музыкальная культура, человеческие качества, педагогические технологии, пример.

Abstract. This article discusses the basics of the problems that teachers of the vocal specialty face, requiring special talent in higher education, and ways to overcome them.

Key words: vocal art, education, creativity, aesthetic taste, education, musical culture, human qualities, pedagogical technologies, example.

Musiqiy madaniyatni rivojlantirish, shu jumladan, talaba yoshlarning tafakkurini rivojlantirishda milliy musiqa madaniyatimiz bilan bir qatorda, jahon musiqa san’ati namunalarning o‘rni va roli jamiyatimizda yuzaga kelayotgan ahloqiy muammolarni bartaraf etishda samaradorlikka erishishda, demokratik tamoillarni rivojlantirishga yordam beradi.

Bugungi kunda badiiy-estetik qatlam, xususan, musiqa, vokal va xor ijodiga katta ahamiyat berilmoqda. Musiqa odamlar bilan munosabatlarda mehr-oqibat, odamiylik, sezgirlik kabi insoniylik fazilatlarni tarbiyalaydi, axloqiy va estetik ideallarni shakllantiradi. Bu maqsadlar bugungi kunda ayniqsa dolzarb bo‘lib, shu munosabat bilan musiqa san’ati tarbiyasi shaxsining ma’naviy kamolotida muhim o‘rin egallaydi.

Ko‘pincha talabalarning estetik didi, musiqiy iste‘mol tovarlari ustunligida shakllanadi. Bu holat rahbarlarni juda xavotirga solmoqda. Bu tashvish har qanday g‘amxo‘r odamni harakat qilishga undaydi[2].

Shaxsga yo‘naltirilgan ta’lim tizimini rivojlantirishning asosiy tamoyili - talabaning individualligini tan olish, uning rivojlanishi uchun zarur shart-sharoitlarni yaratish. Hamkorlik pedagogikasi, ijodiy muhit o‘qituvchi va talabalarning birgalikdagi ishiga quvonch keltiradi, ijodiy kayfiyatni yaratadi, bu nafaqat shaxs musiqiy rivojlanishiga, balki uning insoniy-axloqiy fazilatlarni shakllanishiga ham ijodiy ta’sir ko‘rsatadi[3,4].

Ta’lim va ta’limda shaxsga yo‘naltirilgan yondashuvni amalga oshirishga da’vo qiladigan turli xil texnologiyalar orasidan quyidagi texnologik modellarni ajratib ko‘rsatish tavsiya etiladi:

- o‘qituvchi va talabaning o‘zaro muloqoti;
- o‘quv va o‘yin faoliyati;

- muammoli izlash usullari;
- art terapiya

Mahoratli pedagog uning xuzuriga ilk bora kelgan talabani har taraflama tanib olishi talab etiladi, bunda:

- o'quvchining oilasida xonandalar, sozandalar bormi?
- uni qo'shiqchilikni o'rganishga qanday motivlar sabab bo'lgan?
- u qanday musiqani yaxshi ko'radi va tinglaydi kabi savollarga to'xtalib o'tish kelgusida talaba bilan bosib o'tilishi ko'zlangan maqsadga erishishni samaradorligini ta'minlaydi.

Agar o'qituvchi darsning dastlabki bosqichlaridanoq talaba ijrosiga nisbatan darhol ovozni shakllantirish texnikasi borasida e'tiroz bildira boshlasa, ijroda unga xos bo'lgan iqtidorning ijobiy fazilatlarini ko'rsata olmaydi. Ko'pchilik ilk darsini nafas olish, halqum ishi yoki tilni qo'yishdan boshlaydi, lekin ishda samaradorlikka erishish uchun materialni boricha qabul qilib, ovozni sifatli jaranglashi va shakllanishiga xalaqit berayotgan nuqsonni aniqlashdan boshlash kerak degan fikrni o'rta tashlaymiz.

Har bir musiqa sohasidagi ijrochi ham qo'shiqchilik san'atini akademik tarzda egallashning uddasidan chiqavermaydi. Akademik xonandaning ovozi nafis bo'lishi, mahorat bilan sozlanishi va uni to'g'ri yo'lga qilishi kerak. Klassik, professional qo'shiqchilik azaldan yuksak san'at bo'lib, o'z tarixini biladigan, uning beqiyos namunalarini tushunadigan tomoshabinga yo'naltirib kelingan.

Xonandalik san'ati musiqa ijrochiligining qadimiy turlaridan biri sifatida ijrochining kuylash ovozidagi mahoratida namoyon bo'ladi.

Akademik qo'shiqchilikda mezonlarning (talablarning) qat'iyligi va aniqligi asarning uslubi, janri va shakliga muvofiqligi sharti sifatida gavdalaniriladi. Ijrochining kechinmalarining haqqoniyliigi va tinglovchi tomonidan idrok etishning adekvatligi uchun zarur shart sifatida ifodali vositalarni tanlash mezoni vokal san'ati talabi hisoblanadi. Professional akademik qo'shiqchilik standarti, birinchi navbatda, Evropa vokal san'ati va, xususan, barokko davridagi vokal ijrochilik maktablari bo'lib qolmoqda.

Xonandalik san'atining paydo bo'lishidan to "mikrofon" qo'shiqchiligi davrigacha bo'lgan taraqqiyoti ham ijrochiga, ham tinglovchiga qo'yiladigan talablarni o'zgartirishdan iborat edi. Vokal klassikalarining ovoz yozish yordamida takrorlanishi qo'shiqning tabiiy asosini va tinglovchi tomonidan xonandaning ovozini akustik idrok etishni qisman buzdi. Shu munosabat bilan vokal san'ati rivojlanishining hozirgi bosqichi uchun akademik vokal musiqasini idrok etish va ijro etish muammosi paydo bo'ladi, chunki bu jarayonlar tinglovchini ham, ijrochini ham oldindan tayyorgarligini talab qiladi.

Oliy maktab bugungi kunda pedagogika fanining eng yaxshi an'alarini saqlab kelmoqda va shu asosda yangi ta'lim konsepsiyasini ishlab chiqmoqda. Zamonaviy muammolar prizmasidan ko'rib chiqiladigan ta'lim jarayonining ko'plab tarkibiy qismlari oddiy tarkibiy qismlardan ustuvor o'ringa qadar muhimligi sababli ilgari suriladi.

Vokal ko'nikmalarini shakllantirish jarayoni ovoz apparatining barcha qismlarining to'g'ri ishlash usullarini topish, shuningdek, ovozni shakllantirish jarayonida ishtirok etadigan mushaklarning rivojlanishi bilan tavsiflanadi. Boshqacha qilib aytganda, vokal ko'nikmalarini shakllantirish - bu to'g'ri qo'shiq kuylash holatini, keyinchalik reflektlashtirilgan va xonandaning e'tiborini to'liq o'zgartirishga imkon beradigan to'g'ri vosita ko'nikmalarini rivojlantirish bilan

ovozni shakllantirish jarayonining texnik tomonidan badiiy vazifalarni bajarishgacha bog'liq bo'lgan "ovozni topish" jarayondir .

Yuqorida aytilganlarning barchasi akademik san'at an'analari asosida vokal ijrochilarni tayyorlash nazariyasi va amaliyotini takomillashtirish muammosining dolzarbligini tasdiqlaydi.

REFERENCES

1. Mirziyoev Sh.M. We will build our great future together with our brave and noble people. - Tashkent: Uzbekistan, 2017.
2. <https://infourok.ru/sovremennie-trebovaniya-v-vokalnom-vospitanii-uchaschihsya-3283801.html>
3. Ахмедханова Э. М. Проблема вокально-исполнительского обучения на основе традиций европейского академического вокального искусства <https://scienceforum.ru/2015/article/2015011542>
4. F. Mansurbekova (2022). VOKAL KO'NIKMALARNI RIVOJLANTIRISHNING ZAMONAVIY USULLARI. Science and innovation, 1 (C7), 87-92. doi: 10.5281/zenodo.7256573
5. Леонтьев А.А. Психология общения. – М.,1997
6. Кан-Калик В.А. Учителю о педагогическом общении.-М.,1987
7. Грибкова О.В. Творческое общение в исполнительской деятельности дирижера-хормейстера. – М.: АС-Траст, 2008. – 186с.
8. Хомаковская Н. В. (2017). Современные методы развития вокальных способностей. Санкт-Петербургский образовательный вестник, (1 (5)), 99-118.
9. A. Rajabiy (2022). ZAMONAVIY VOKAL O'QITUVCHISINING FAOLIYATIDA DUCH KELADIGAN MUAMMOLAR VA ULARNING ECHIMI. Science and innovation, 1 (B8), 82-86. doi: 10.5281/zenodo.7335888
10. Nasritdinova, M. (2022). ЎЗБЕКИСТОН ЖАМИЯТИНИНГ ЯНГИ ТАРАҚҚИЁТ БОСҚИЧИДА ЁШЛАР БАДИИЙ-ЭСТЕТИК МАДАНИЯТИНИ РИВОJЛАНТИРИШНИНГ ИЖТИМОЙ-ФАЛСАФИЙ ОМИЛЛАРИ. *Science and innovation*, 1(B6), 950-955.
11. Abdukhalilov Jamshid Khurramovich. (2022). DEVELOPMENT OF UZBEK POP ART DURING THE YEARS OF INDEPENDENCE . *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 10 (5), 194-195. Retrieved from <https://internationaljournals.co.in/index.php/giirj/article/view/1829>
12. Nasritdinova Madina Nurullayevna, & Turg'unboyeva Muhlisa. (2022). THE ROLE OF PEDAGOGICAL ACTIVITY IN CREATING A NEW UZBEKISTAN ENLIGHTENED SOCIETY. *BEST SCIENTIFIC RESEARCH*, 1(1), 238–241. Retrieved from <http://journal.imras.org/index.php/sps/article/view/76>
13. Abdukhalilov Jamshid Khurramovich THE IMPORTANCE OF SONGS IN THE SPIRIT OF PATRIOTISM IN THE EDUCATION OF YOUNG GENERATION // SAI. 2022. №C2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/the-importance-of-songs-in-the-spirit-of-patriotism-in-the-education-of-young-generation> (дата обращения: 16.11.2022).